

**ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ
МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ**

ҚУВОНЧЕВ САРДОР СОБИР ЎҒЛИ

Тошкент давлат аграр университети мева-сабзавотчилик ва узумчилик
факультети талабаси

ФАХРУДДИНОВ МУХАММАДАЗИЗ ЗАЙНУДДИНОВИЧ

қ.х.ф.д., (DSc).доцент Тошкент давлат аграр университети

ФАЗИЛОВ ЗИЁДИЛЛА ИСМАНОВИЧ

Тошкент давлат аграр университети таянч докторант

***Анотация.** Ўзбекистон иқлим шароитида Тошкент вилояти Кибрай тумани лимонария иссиқхона лаборатория шароитларда З.Фахруддинов селекция ишларини қўллаган услублари асосида лимонни янги маҳаллий ўсимлик навларини тайёрланди, иқлим шароитга мослаштилди, шунингдек такомиллашган услубларини ишлаб чиқлди ҳамда юқори ҳосилли, стресс омилларга бардошли, цитрус ўсимликларни янги навларини яратилди, маҳаллий навлар билан дурагайлаш, пайвандлаш ҳамда сунъий чатиштириш орқали шаклларни танлаб олинишига ва улар асосида серҳосил ширин витаминларга бой бўлган касалликка бардошли рақобатбардош янги навларни яратилишига имкон яратилди.*

***Калит сўзлар.** Цитрус, ўсимлик, навлар, иқлим, иссиқхона лаборатория, касаллик, сеҳосиллиги, маданий навлар, бардошли.*

***Аннотация** Лимонарий Кибрайского района Ташкентской области в климатических условиях Узбекистана в лабораторных условиях. На основе методов, применяемых З.фахруддиновым в селекционной работе, были выведены новые местные сорта лимонов, адаптированные к климатическим условиям, а также разработаны усовершенствованные методы и выведены новые сорта высокоурожайных, стрессоустойчивых, цитрусовых растений, гибридизация с местными сортами, прививка и искусственное скрещивание позволили отбирать формы и на их основе создавать новые конкурентоспособные, устойчивые к болезням сорта, богатые высокоурожайными сладкими витаминами.*

***Ключевые слова.** Цитрусовые, растения, сорта, климат, теплица лаборатория, болезни, урожайность, культурные сорта, выносливые.*

Abstract. In the climatic conditions of Uzbekistan, the limonaria greenhouse of the Kibray District of the Tashkent region is under laboratory conditions. Based on the methods used by Z. Fakhriddinov's selection work, new native plant varieties of lemons were prepared, adapted to climatic conditions, as well as developed improved styles and created new varieties of high-yielding, stress-resistant, citrus plants, hybridization with local varieties, by welding and artificial cross-dressing, it was possible to select shapes and create on their basis competitive new varieties that are resistant to disease, rich in fertile sweet vitamins.

Keywords Citrus, plant, varieties, climate, greenhouse laboratory, disease, sehosility, cultural varieties, durable.

КИРИШ

Республикада лимон, апельсин, мандарин ва грейпфрут каби озикбоп ва шифобахш меваларни кўпайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада очиқ майдонда ва иситилмайдиган иссиқхоналарда экспортбоп, юқори ҳосилли цитрус ўсимликларни етиштириш бўйича кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган ва муайян натижаларга эришилган. Шунингдек, цитрус ўсимликларини интенсив етиштириш ва ҳосилдорлигини ошириш бўйича замонавий тадқиқотлар етарли эмас. Ўзбекистон Республикасини 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тарақиёт стратегиясини 30-мақсад: қишлоқ хўжалигига оид бандида “...экспортбоп маҳсулотлар етиштириш ҳамда мева-сабзавотчиликни ривожлантириш, интенсив боғлар майдонини 3 барабар ва иссиқхоналарни 2 барабар кўпайтириб, экспорт салоҳиятини яна 1 миллиард АҚШ долларига ошириш”¹ устувор вазифалардан бири сифатида алоҳида белгилаб қўйилган. Шу боис, химояланган иншоатлар шароитида нав хилма хиллигини кенгайтириш, уларни агробиологик хусусиятларини тадқиқ этиш, кўпайтириш усулларини, интенсив етиштириш технологиясини ишлаб чиқариш ҳамда меваларнинг биокимёвий таркибини аниқлаш бўйича бир қатор илмий ва амалий тадқиқотлар ўтказиш долзарб ҳисобланади.

«Цитрус селекция устидаги амалий ишни бошлашдан олдин, – деган эди селекционер олим З.Фахриддинов – биринчи навбатда табиий ассортиментни яхши билиш керак. У келажакда навларни яхшилашда дастлабки материал сифатида хизмат қилиши керак.»

Тадқиқот бўлими;

Цитрус ўсимликлар турларини тузулиши қуйдагича рутадошлар оиласига мансуб.

-Лимон [Citrus Limon (L.) Burm]

- Цитрон - *C.medical*
- Лайм — *C.aurantifolia Sw.*
- Апельсин (*Citrus sinensis (L.) Osbeck*).
- Мандарин - *C.reticulata Blanco*
- Грейпфрут - *C.paradisi Macf*

- **Помпельмус** (шеддок) - *C. grandis* Osb.

Цитрус ўсимликлар одатда иссиқхона иқлим шароитида пакана ўсувчи дарахтлари 2 м 50 см дан 2 м 75 см метргача ўсади. Айрим ҳолларда дарахтининг баландлиги 2 м 80 см метргача бўлиши мумкин. Цитрус ўсимликлар дарахтининг баландлиги – навнинг биологик хусусияти, дарахтларнинг шакли ва ўсиши навиға хос хусусиятлар бўлиб, ўша навнинг характеристикасини ташкил қилган.

Цитрус ўсимликлар дарахтларининг шакли навларига кўра жуда ёйиқ, тик ёйиқ, тик ва жуда тик бўлиши кузатилади. Лекин кўп навларда шохлари теп-текис бўлади. Танаси: текис, ёғочсимон, ёрқин яшлранг, кўмкўк-оч яшилранг, тусда бўлади. Шохлари: яшилранг, зич шохчаланган, ҳосил новдалардан шакилланган сер ҳосил бўлади.

Узун шохлари: дарахтнинг ёши катта қисмларидан чиққан, бўғин оралари узун, сирти текис бўлиб, оч яшилсимон рангда бўлади. Қуёш нурининг тушиши яхши бўлса, иккинчи йилидан бошлаб иккига бўлиниб шохча ва ҳосилли гул куртаклари шаклланишни бошлайди.

Шохчалари: бир йиллик ҳосилли шохлар асосан яшил рангда бўлиб, устида якка, жуфт, учталиқ мева куртаклари ёки гулдасталар жойлашган.

Ҳосилли шохлари: қисқа пояли, юқорисида 6-7 кўз жойлашган, бўғим оралари жуда қисқа бўлган, даста гулга ўхшаш шохчалардан иборат

Тадқиқот бўлимида цитрус ўсимликлардан грейпфрутнинг етиштириш технологияси бўйича Тошкент давлат аграр унверситети тажриба ўқув лабораториясида маҳаллий навларида магистр докторант ва талабалар иштирокида илмий амалий тузилишлари агротехникаси ўрганилди

ЦИТРУС МЕВАЛАР - Грейпфрут - *C. paradisi* Macf

Сўнги йилларда республикада цитрус, субтропик ва тропик ўсимликлар майдонини кенгайтириш ҳисобига маҳсулот ишлаб чиқариш ва экспорт ҳажмини кўпайтириш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Селекционер олим, аграном, халқ академиги З. Фахриддинов маълумотларига кўра, Ўзбекистоннинг тупроқ ва иқлим шароити ҳар бир зонада турлича бўлгани билан у ерларда илмий асосда ишлаб чиқарилган агротехника қоидаларига амал қилингандагина сифатли цитрус мева грейпфрут ва уларнинг кўчатлари етиштириш мумкин.

Ўзбекистон иқлими мўтадил бўлиб қиш ойларида совуқ 25 – 330 гаetaди, ҳаво намлиги 70 – 90% га, ёз ойларида иссиқ 35 – 420 га кўтарилиб ҳаво намлиги 30 – 40% га тушади. Йилнинг энг совуқ пайти январь, энг иссиғи эса июль ойига тўғри келади. Республиканинг шимолий зонасида қиш давомли ва совуқ қаттиқроқ бўлади.

Маълумки, цитрус экинларининг совуққа чидамлилиги юқори эмас. Цитрус экинларининг совуққа чидамлилиги энг юқоридан бошланган қуйидаги тартибда жойлашади: Лимони Ф-1 Тошкент нави, лимони Ф-2 Юбилейний нави, лимони Турон нави, Ўзбекистон апельсин нави, апельсини НУР нави, Тошкент мандарини нави, мандарини Янги Ўзбекистон нави, грейпфрутни помело Зайниддин нави, грейпфрутни Ренессанс III маҳаллий районлашган навлари мисолида ўрганилди Тажриба Тошкент давлат аграр унверситети тажриба ўқув иссиқхонасида кузатилди ва ўрганилди (1-жадвал).

1-жадвал.

Цитрус экинлари учун нисбий ҳарорат:

Ўсимлик аъзолари	Лимон °C	Апельсин °C °C	Мандарин	грейпфрут
Мевалари	-1,5-2,5°C	-1,7-2,5°C	-1,5-2,5°C	-1,6-2,3°C
барглари ва ниҳоллари	-3-5°C	-4-6°C	-5-7°C	-4,5-6°C
бир ва уч йиллик новдалари	-5-6°C	-6-8°C	-8-9°C	-5-8°C
асосий шохлари	-7-8°C	-8-9°C	-9-10°C	-7-9°C
бутунлай совуқ уриши	-8-9°C	-9-10°C	-10-12°C	-8-10°C

Тупроқнинг ҳарорати цитрус экинларининг ўсишдан тўхташи ёки ўса бошлашини белгилашда етарлича объектив кўрсаткич ҳисобланади. Баҳорда иссиқхона тупроқ ҳарорати +10+12°C гача кўтарилиши билан грейпфрутнинг ўсув даври бошланади ва кузда ҳарорат мазкур даражадан пасайгач, у ўсишдан тўхташи тажрибада кузатилди ва ўрганилди.

Цитрус ўсимликларнинг ўсиши, гуллаши, маҳсулдорлиги ва меваларининг сифатига ҳарорат шароитлари юқори даражада таъсир кўрсатиши аниқланди. Барча ҳаётий жараёнларнинг меъёрида кечиши учун цитрус экинларига етарлича микдорда иссиқлик зарур: грейпфрут учун 4200°C, апельсин учун 4500°C дан кам эмас, лимон учун 4300°C. Узок вақт сув етишмаслиги фотосинтезнинг тўхтаб қолишига олиб келиши тажрибада кузатилди. Бунда грейпфрут барглари сўлиши тажрибада аниқланди.

**ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ
МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ**

Цитрус барглари бўйига ва энига фарқи

Грейпфрут ўсимликлари намликка юқори талабчанлиги билан ажралиб туради. Уларнинг барглари қалин пўстли ва оғизчалари фақатгина пастки томонда бўлишига қарамай, транспирация жадаллиги юқори ўлчамларга етиши кузатилди.

Транспирация коэффиценти (қуруқ модда вазн бирлигининг ҳосил бўлишига сувнинг сарфланиши) 400 ни ташкил этиши тажрибада аниқланди. Фаол илдизлар нобуд бўлади ва меваларнинг тўкилиши юзага келиши аниқланди. Модомики, ҳатто ёғин микдори 2000 мм дан ортиқ бўлган ҳудудларда ҳам фаол ўсув даврида қуруқ мавсумлар кузатилади экан, шунга кўра дунё бўйича етиштириладиган грейпфрутларнинг 2/3 қисми суғориладиган боғлар улушига тўғри келиши ўрганилди. Бунда қари барглarda фотосинтез жадаллиги ёш баргларга нисбатан анча сустроқ кечиши ўрганилди.

Грейпфрут ўсимликлари - ёруғликка талабчан ўсимлик эканлиги тажрибада ўрганилди. Оптимал ёруғликда уларнинг фотосинтетик фаоллиги сезиларли ортиши кузатилди. Ёруғлик даражаси грейпфрут ўсимликларнинг ривожланиш фазалари, меваларнинг пишиш тезлиги ва уларнинг ранги жадаллигига айниқса ижобий таъсир кўрсатиши аниқланди.

Шунингдек, кузатилдики, грейпфрут ўсимликлари ёруғлик етишмаслиги шароитларига энгил мослаша олиш хусусиятини намоён этиши аниқланди. Бинобарин, грейпфрут бундай шароитларда сояки барглар ҳосил бўлиши ва барглarda хлоропластларнинг микдори ортиши ўрганилди.

ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ

барглarda хлоропластларнинг микдори ортиши.

Грейпфрут ёруғликнинг узок вақт етишмаслиги унда углеводлар тўпланишининг сусайишига олиб келиши ўрнашилди. Бу эса унинг кейинги ривожланишига салбий таъсир этиши аниқланди. Ўсишдаги даврийлик грейпфрут ўсимликларининг асосий биологик хусусиятларидан бири ҳисобланиши тажрибада кузатилди.

Грейпфрут новдаларнинг вегетация давридаги фаол ўсиши нисбий тиним даври билан навбатлашиб туриши ўрганилди. Грейпфрут новдаларида ўсув даврининг сони ва давомийлиги мавсумнинг метеорологик шароитлари, грейпфрутни агротехник хусусиятлари ва бошқа қатор омилларга боғлиқлиги ўрганилди. Тошкент давлат анрар унвкрситети тажриба ўқув лабораториясида

грейпфрутда учтагача фаол ўсув даври кузатилди. Аммо учинчиси ҳар йили бўлавермаслиги иажрибада аниқланди.

Аммо бу ҳолатда совуқ тушганда иссиқхона усти ёрилмаган октябрь ойида барча ўсаётган новдалар пишишга улгурмай нобуд бўлиши кузатилди. Грейпфрутда лимони Ф-2 Юбилейний навида ҳам мазкур шароитда учта ўсув даври кузатилди. Грейпфрут ўсимлигида ўсув даврининг бошланиш муддати апрелдан августгача кузатилди.

Ўсув жараёнларининг суръати дарахларнинг мева туғиш табиатига юқори даражада таъсир кўрсатиши ўрганилди.

Грейпфрут ўсимлигида ҳосил куртакларининг шаклланиши вегетатив ўсиш билан ўзаро боғланганлиги ўрганилди. Грейпфрут ўсимликларининг гуллари уларнинг тури ва йилнинг метеорологик шароитларига боғлиқ равишда аввалги йилдаги ёзги ўсувда ёки жорий йилдаги баҳорги ўсувда шаклланиши ўрганилди. Грейпфрут гул куртакларининг ҳосил бўлиш муддатлари бўйича бошқа назорат навлари орасидаги фарқ икки-уч ойгача етиши мумкинлиги аниқланди.

Цитрусни ўсимликларни куртакларнинг дифференциацияси муддати бўйича уч гуруҳга бўлиниши: ремонтант (лимон), эртаги (грейпфрут) ва кечки (мандарин, грейпфрут).

Тошкент давлат аграр унивкрситети тажриба ўқув иссиқхона лабораториясида грейпфрутда ҳосил куртакларининг дифференциацияси жуда қисқа вақтда ўтиши мумкинлиги ўрганилди. Грейпфрутда куртакларнинг шаклланиш давомийлиги об-ҳаво шароитларига боғлиқ равишда 13 дан 98 кунгача ўзгариши аниқланди. Иссиқ ва совуқ даврлар иссиқхона шароитида куртаклар дифференциациясининг кўп карра бошланиши кузатилди. Кучли совуқ (-6-7°C гача) дифференциация бошланган куртакларни нобуд бўлиши кузатилди. Бунда зарарланиш даражаси кўп жиҳатдан навга боғлиқдир. Грейпфрутда гул куртаклар бир йилда икки мартадан кўп шаклланади. Аммо гул куртаклар деярли доимо (ҳар 3-4 ойда) шаклланадиган навлар ҳам мавжуд. Бундай гуруҳларда куртакларнинг шаклланиш жараёни дифференциация вақтига боғлиқ бўлмаган ҳолда 15-18 кун мобайнида кечиши аниқланди.

Шу боис аксарият грейпфрут дарахларида бир вақтнинг ўзида гулни ҳам, етилмаган мевасини ҳам, пишган мевасини ҳам кўриш мумкин.

ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ТУЗИЛИШИ

гулни ҳам, етилмаган мевасини ҳам, пишган мевасини кўриш мумкин

Грейпфрут бошқа навларидан фарқли равишда куртаклар дифференциациясининг кеч бошланиши (февраль-март) билан ажралиб туриши аниқланди. Бу эса грейпфрутнинг совуқлардан зарарланишини бутунлай мустасно қилиши ўрганилди.

Мазкур ўсимликнинг ажойиб хусусияти, у гулларни фақатгина асосийдан эмас, балки қўшимча куртаклардан ҳам ривожлантира олади. Шу боис грейпфрутни ҳамма вилоят туман иссиқхоналарида ҳам етиштириш имкони вужудга келади. Грейпфрутда куртакларнинг дифференциацияси хатто энг чўзилган даврда ҳам 50-70 кундан ошмайди.

Гул шаклланишининг энг кичик давомийлиги - 7 кун.

Гул куртакларининг мўл ҳосил бериши учун цитрус ўсимликлар юқори озуқа захирасига эга бўлган ҳолда қишки нисбий тиним даврига эртароқ кириши лозим. Буни ҳисобга олган ҳолда суғориш ва ўғитлаш мазкур жараённи бошқарувчи асосий усул ҳисобланади. Цитрус меваларни ҳосили серсув ва сер витамин, мева эти витаминларга бой истемол қилинади, остки тугунчадан шакилланади.

Ичида ўтказувчи най боғламлари билан чегараланган юракча мавжуд; айрим нав мевалари кўп уяли, кўп уруғли. Уруғлари 95 тадан 100 тагача айримлари майда айримлари йрик грейпфрутни уруғлари йрик бўлади.

Цитрус ўсимликларнинг етиштириш технологияси бўйича Тошкент давлат аграр унверситети тажриба ўқув лабораториясида маҳаллий навларидан магистр доктарант ва талабалар иштирокида илмий амалий тузилиши ҳамда агротехникаси ўрганилди Селекционер олим З.Фахриддинов шундай хулосага келадикки цитрус меваларнинг лотинча номланишини тўғри талаффуз қилиш учун қуйидаги қоида тавсия этилади.

ХУЛОСАЛАР

1. Ўзбекистон иқлим шароитида Тошкент вилояти Кибрай тумани лимонария иссиқхона лаборатория шароитларда З.Фахруддинов селекция ишларини қўллаган услублари асосида лимонни янги маҳаллий ўсимлик навларини тайёрланди, иқлим шароитга мослаштилди, шунингдек такомиллашган услубларини ишлаб чиқлди ҳамда юқори ҳосилли, стресс омилларга бардошли, цитрус ўсимликларни янги навларини яратилди, маҳаллий навлар билан дурагайлаш, пайвандлаш ҳамда сунъий чатиштириш орқали шаклларни танлаб олинишига ва улар асосида серҳосил ширин витаминларга бой бўлган касалликка бардошли рақобатбардош янги навларни яратилишига имкон яратилди.

2. Иссиқхона лаборатория шароитларда ва З.Фахруддинов селекция ишларида қўллаган услублари асосида грейпфрутларни янги маҳаллий ўсимлик навларини тайёрланди, иқлим шароитга мослаштилди, шунингдек такомиллашган услубларини ишлаб чиқлди ҳамда юқори ҳосилли, стресс омилларга бардошли, янги навларини яратилди, маданий навлар билан туричи ва турлараро дурагайлаш, пайвандлаш ҳамда сунъий чатиштириш орқали шаклларни танлаб олинишига ва улар асосида серҳосил ширин витаминларга

бой бўлган касалликка бардошли рақобатбардош янги навларни яратилишига имкон яратилди.

3. Кўнг тарқалган цитрус ўсимликларнинг асосий уруғ ва турлари, ботаник характеристикаси ва биологик ўзига хос хусусиятлари ўрганилди, цитрус экинлардан грейпфрут асосида ўсиш ривожланишидаги шароитларини ўрганилди, навларини яратиш мумкинлиги кўрсатилди.

4. Цитрус мевали ўсимликларнинг морфологик тузилиши селекциянинг қайта танлов усули билан серхосил касалликка чидамлилиги ва тезпишарлиги аниқланган ва селекция уруғчилик жараёнларини ўрганиш ва таҳлил қилиш билан асосланган.

Фойдаланган адабиётлар

1. Фахриддинов.З Обыкновенное чудо. Ташкент, 1974

2. Десятиченко А.М. Перспективные сорта цитрусовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития субтропического плодоводства в Узбекистане. Ташкент: Мехнат, 1985.

3. Фахриддинов.М.Лимончиликнинг ўзига хос синоатлари Ташкент. 2014

4. Фахриддинов.М.Особенности выращивания цитрусов в Узбекистане Ташкент. 2016